

ПРОЦЕНА АСЕРТИВНОСТИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ВАСПИТАЧА У КОНТЕКСТУ ЛИЧНОГ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Мирјана Николић¹, Жељко Николић² Јелена Поповић³

Апстракт

Асертивност је мултидимензионални конструкт, означава спремност особе да заштити и одбрани своја права, да изрази мисли, осећања и ставове на директан и искрен начин, али да при томе поштује права других људи, и представља златни стандард у комуникацији. Професија васпитача захтева способност грађења добрих комуникацијских односа са свим актерима васпитно-образовног процеса. Циљ квантитативног дела истраживања био је да се утврди како васпитачи процењују своју асертивност и да ли њихова самопроцена зависи од дужине радног стажа и степена стручне спреме. Истраживање је спроведено на узорку $N=156$ васпитача, сви женског пола, у више предшколских установа у Републици Србији којима је задата скала за процену асертивности (А скала). У другом делу истраживања које је спроведено у две фокус групе по $N=10$ васпитача циљ је био да се утврде разлози/препреке асертивном понашању и преферабилни начини унапређивања ове вештине. Резултати показују да највећи број испитаника (48.72%) има, по својој процени, просечно изражену асертивност, док 33.34 % испитаника процењује да има или изразито ниску (5.13%) или ниску асертивност (28.21%). Нису утврђене статистички значајне разлике у самопроцени асертивности у односу на дужину радног стажа и степен стручне спреме. Учесници интервјуа изнели су одређена ирационална уверења која су у основи неасертивног понашања у професионалном контексту, и препоручили различите облике стручног усавршавања за унапређивање вештина асертивне комуникације.

Кључне речи: асертивност, васпитачи, ирационална уверења, стручно усавршавање.

Увод

Асертивност је мултидимензионални конструкт (Terluter et al., 2010), у литератури се посматра као социјална вештина (Pfeiffer, 2010), црта личности (Den Hartog, 2004) или тенденција у понашању која се дугорочно развија кроз читаво детињство, кроз учење по моделу и класично условљавање (Здравковић, 2004), а условљена је и културалним нормама и вредностима (Galassi & Galassi, 1978; Terluter, Diehl, & Mueller, 2010). Означава спремност особе да заштити и одбрани своја права, да изрази мисли, осећања и ставове на директан и искрен начин, али

¹ Мирјана Николић, Univerzitet "BIJELJINA", Fakultet za psihologiju, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, +38163/353-625, vs.mirjana.nikolic@gmail.com

² Жељко Николић, Основна школа Иван Горан Ковачић, Република Србија, +38164/30-789-65 znikolic2708@gmail.com

³ Јелена Поповић, Основна школа Иван Горан Ковачић, Република Србија, +38164/322-9989 jelenap783@gmail.com

да при томе поштује права други људи (Field, 2004; Ikiz, 2011). Асертивност се разуме као златни стандард у комуникацији, где се на екстремним странама налази пасивни, односно агресивни стил комуникације. Агресивност подразумева угрожавање права других људи и импулсивно реаговање (Brinson, Kottler, & Fisher, 2004), а пасивност углавном има за циљ избегавање конфликта (De Dreu, Weingart, & Kwon, 2000; Locke & Sadler, 2007), одликује се несигурношћу у комуникацији (Ikiz, 2011), и често се повезује са негативним исходима попут депресивности и анксиозности (Thompson & Berenbaum, 2011).

Иако постоје истраживања која се претежно баве асертивношћу као исходом одређених конструката, као и истраживања која се баве асертивношћу као вештином усвојеном путем асертивног тренинга (Товиловић, 2005), постоје, такође и истраживања која асертивност третирају као црту личности (Den Hartog, 2004). Високи скорови на асертивности се, тако доводе у везу са високим скоровима на самопоштовању и селф концепту (Brown & Carmichael, 1992), и са ниским скоровима на социјалној анксиозности (Алинчић, 2013; Кошутећ и сур., 2012; Миленковић и Хаџи - Пешић, 2006; Olivares & Garcia, 2001; Scott, 2006; Shiina et al., 2005; Товиловић, 2005).

Када се разматра концепт асертивног понашања, неопходно је узети у обзир и сама уверења која су и део културе, па и родних улога која могу онемогућавати људе да се заузму за себе и да се понашају складу са људским правима. Када се понашају мимо традиционалних уверења, људи могу да осете кривицу, срамоту и стид. Стога је, осим усвајања вештине, неопходно развити и основна позитивна уверења у вези са асертивним понашањем. Прво уверење је да асертивно понашање чини живот лепшим, јер пружа могућност да будемо задовољнији у личним и пословним односима са људима. Друго уверење је да свако има право да се понаша асертивно и да отворено изрази своје мисли, осећања и понашања. (Марић, 2021).

Правима и заузимању за наведена уверења посвећује се обимна пажња у оквиру концепта асертивности.

Основно право појединца у асертивности је да може да се изрази и заузме за себе, да процењује сопствено понашање, мисли и емоције и да буде одговоран за њих. Још нека од права су: право на неправдање, право на границе, право на промене. (раст и развој), право на «не знам», право на грешку, сопствену логику, право да се другима не допаднемо, право да не читамо туђе мисли итд. (Марков, 2018).

Ирационална уверења и (не)асертивно понашање

Велики број аутора асертивност разуме као конструкт који укључује васпитљивост, па је асертивност могуће научити, усвојити, увежбавати. Свака промена која је систематска почиње од мапирања иницијалног стања односно увидом, а за усвајање асертивних техника важна су три увида:

- Људи често сами себе чине анксиозним, несигурним, љутим и уплашеним ирационалним уверењима која придодају ситуацији или догађају;
- Људи могу променити свој начин размишљања;
- Људи могу (и важно је) да активно и континуирано раде у правцу промене.

РЕ&КБТ (Рационално-емотивна, когнитивно-бихејвиорална терапија), чији је творац Алберт Елис управо полази од становишта да узрок људске патње нису ствари саме по себи, већ начин на који их људи тумаче (Ellis, 1991). У складу са тим, Елис је формирао АБЦ модел: А представља активирајући догађај (activating event), В ирационално уверење (irrational belief), С представља емоционалну или бихејвиоралну последицу (consequence) (Ellis, 1991). На пример, особа може да осети бес док чека у реду, а неко, не питајући уђе испред ње. Емоција беса није настала због самог догађаја (кршење правила) већ због начина на који особа то тумачи. Јер, ако би прави разлог њеног осећања било кршење правила од стране друге особе, онда би свако у истој таквој ситуацији осетио бес (а то се не дешава). Уколико је последица размишљања емоција која је негативна и нефункционална (у овом случају бес) особа пати и ментално је блокирана. Могу да се јаве разне психосоматске сметње и акутни симптоми стреса (Ellis, 1991). Особа вероватно размишља на следећи начин: „Не сме да иде преко реда, ко му то даје за право, какав неваспитан човек, то је ужас.“ У основи оваквог размишљања је ирационално уверење да људи морају да се понашају у складу са правилима, и да је ужасно ако то не чине.

Елис је поделио ирационална уверења на четири образаца мишљења: апсолутистички захтеви, глобално вредновање, катастрофизирање и низак праг толеранције на фрустрацију (Ellis & MacLaren, 1998). Утврдио је, такође, да се сви ирационални образци мишљења могу сврстати на три основна захтева: захтеви према себи, захтеви према другима и захтеви према свету и околностима (Ellis & MacLaren, 1998). Постоји неколико карактеристика према којима се препознају ирационални образци мишљења: она су нелогична, односно нису следствена; она нису у складу са чињеницама и не могу се примењивати; она су штетна за оне који их имају (Ellis, 1995).

Асертивно и неасертивно реаговање је под утицајем когнитивног филтера који контролише како ће особа интерпретирати сигнале из социјалне средине (Vagos i Pereira, 2010).

Базична уверења утичу на наше виђење себе, других људи и односа између нас и других. Особе које имају позитивна уверења о себи, другима и међуљудским односима лакше асертивно комуницирају, него особе које имају негативна уверења. Позитивна уверења о себи обухватају идеје о својој вредности (нпр. „Ја вредим колико и било које друго људско биће.“). Уверења која најчешће ометају и онемогућавају асертивно понашање садрже омаловажавање себе. Особе које о себи мисле да су мање вредне имају отпор да се заузму за себе, јер сматрају да су мисли, осећања и права других људи важнији од њихових сопствених права.

Према теорији РЕ&КБТ, у основи неасертивности је врло изражен страх од неприхватања, неодобравања и одбацивања који је повезан са ирационалним уверењима која садрже апсолутистички захтев „мора“ у односу на одобравање или прихватање других људи. Вулић Прторић (2004) као главну карактеристику социјалне анксиозности истиче страх од негативне евалуације, односно бојазан око могућности негативне процене од стране других људи у било ком социјалном контексту у којем постоји могућност доношења суда од стране друге особе. Осим тога, постоји страх да ће негативна социјална евалуација резултирати губитком

подршке и прихватања од стране друге особе. Особа се понаша као да верује „Мени је животно неопходно да ме други људи прихватају и да буду на мојој страни.“ Са таквим ставом, могућност губитка прихватања се процењује катастрофично, што доводи до стварања анксиозности и избегавања.

Оваква уверења наводе особу и да неприхватање или неодобравање других људи погрешно тумачи као знак да са њом нешто није у реду, да је погрешила и да је мање вредна или лоша особа. Када особа рационално верује „Ја желим да будем прихваћен (или добијем одобравање), али ми то није неопходно“, она је спремнија да буде асертивна ризикујући нечије неприхватање и неодобравање.

Други когнитивни узрок неасертивности је страх од губитка нечије наклоности, прекида односа, одбацавања или освете. Особа која је неасертивна из страха од губитка нечије наклоности ирационално верује „Мени је неопходна наклоност те особе и ако изгубим њену наклоност то ће значити да сам ја лоша особа.“ Слично, када се из страха од одбацавања понаша субмисивно, она ирационално верује „Ја не смем бити одбачена и не бих поднео/ла да ме та особа одбаца.“. Асертивно понашање је повезано са рационалним уверењима, типа „Ја бих волела да та особа не прекине наш однос због моје асертивности, али то не значи да се то не сме десити.“ и „Иако би ми прекид нашег односа био тежак, ја бих то могла да поднесем“.

Социјална анксиозност, осећање стида и осећање кривице инхибирају асертивност и воде у избегавајуће, субмисивно и затворено понашање. Бес и повређеност воде у агресивно понашање, које може да се испољи као отворена вербална агресивност, али и као пасивна агресивност, у форми дурења и одбијања комуникације (Марић, 2021).

Неасертивност се може поткрепљивати у породици, школи и касније на послу. Уколико се деца од малих ногу похваљују и награђују само када су послушна и раде оно што им други кажу, развиће образац послушности у понашању, очекујући награду за такво понашање и касније, када као одрасле особе уђу у личне и професионалне односе. Исто тако, одрасле особе које су као деца кажњаване када изразе своје жеље и мисли, обично имају страх да се заузму за себе у приватном и професионалном окружењу.

Асертивни тренинг

Бројне студије баве се могућностима и ефектима примене тренинга асертивности у педагошкој пракси у раду са основцима, средњошколцима и студентима (Christopher, Edwards, & Eppler, 2012; Paezy, Shahraray, & Abdi, 2010; Bell, McGrane, Gunderson, & Anderson, 2011; Christopher, Edwards, & Eppler, 2012). Такође, асертивни тренинг се примењује са одраслим запосленим особама, као део програма обуке запослених (Back & Back, 2005; Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, 2010; Miller, 2011).

Значајне заслуге за развој концепта асертивности и тренинга асертивног понашања припадају Џозефу Волпеу и Лазарусу (Wolpe & Lazarus, 1966), који је асертивност дефинисао као „социјално оправдану моторну или вербалну експресију осећања“ (Wolpe, 1990). Приметио је да главну улогу у јављању несигурности има страх

особе да неће успети у одређеној социјалној ситуацији која се манифестује као страх од критике, страх од одбацивања, страх од јавног наступа, страх од различитих ауторитета, страх од тражења, страх од давања, страх од контакта са људима. Сматра да су такви страхови у умереном степену присутни код свих људи, али код неасертивних особа они су претерани, доминантни и блокирају њихов социјални живот (Wolpe, 1993).

У фокусу асертивног тренинга је усвајање вештина комуникације која се заснива на два принципа: ја-говор и како асертивно рећи НЕ. Ја-говор се изражава у ја-порукама или реченицима (реченица не мора у себи имати заменицу ЈА). Ја-говор отвара комуникацију, показује нашу спремност за разговр. Нагласак је *опису* стања или проблема *без вредновања друге особе*. Ми заступамо себе и своје потребе. Асертивно НЕ не значи потпуно одбијање захтева других и мишљење само о свом интересу. НЕ је оруђе којим чувамо *своје време и енергију* за ствари које су нам важне, које имају посебну тежину и вредност за нас. Важно је НЕ изговорити јасно уз конкретан разлог, без превише тумачења и извињавања, не пребацујући одговорност на друге и нудећи друго решење уколико постоји. Асертивно НЕ искључује саможивост, стављање себе у први и једини план. Наши искази треба да буду оријентисани на понашање, а не на особу, посебно када упоућујемо критику. (Марков, 2018).

Циљ асертивних техника је храбро и јасно заузимање за себе и своја права, уз јасно изражавање својих мисли, осећања и интересовања. Држећи се ових принципа, развићемо културу интерперсоналних односа где ћемо се добро осећати уз велику вероватноћу да ће се тако осећати и други (што је у пољу других, јер и други су одговорни за своју асертивну позицију).

Значај асертивне комуникације за професију васпитач

Пракса васпитача је сложена, променљива и не може се до краја и до детаља унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу односа, димензија добробити, активности и акција у јединственом контексту групе, вртића и заједнице у којој васпитач ради. Професионални развој васпитача је континуиран процес, те је јасно да се о професионалним компетенцијама не може говорити независно од образовања и програма њиховог професионалног развоја (Locke & Sadler, 2007).

Комуникација, која у педагошким наукама добија све већи значај представља једну од кључних вештина коју васпитачи 21. века морају поседовати, будући да узима различите улоге у односу на колеге, руководиоца установе, представнике школске управе и Министарства, а пре свега децу и родитеље. Основну компоненту квалитетних комуникацијских вештина представља способност асертивног стила понашања (Николић и сар., 2023). Асертивност омогућава васпитачу да се на примерен и професионалан начин позиционира према својим сарадницима и саговорницима.

Важно је да васпитачи развијају вештине асертивности како би обезбедили сигурну и ефикасну сарадњу и комуникацију (Unal, 2012). Изражавајући своја осећања, ставове и захтеве искрено, јасно и директно, без анксиозности или застрашивања, они могу оснажити самопоуздање оних са којима раде и обезбедити

добру основу за конструктивну комуникацију која води остварењу васпитно-образовних циљева.

Са друге стране, коришћење пасивног стила комуникације који карактерише избегавање одговорности и конфликта и јасног изражавања осећања може довести до неадекватне комуникације са родитељима (и другима), што може имати за последицу недовољно укључивање у процес образовања детета (Men, 2015).

Агресивни комуникацијски стил свакако није пожељан јер може одбијати људе и негативно утицати на морал саговорника, довести до конфликта и створити напету атмосферу (Исто.)

Развој свести о овим стилевима и њиховој примени може унапредити сарадњу и квалитет образовања у предшколским установама (Какса, 2021).

Метод

Циљ и задаци истраживања

Циљ истраживања је да се сагледају вештине асертивности из перспективе васпитача и могућности унапређивања ових вештина:

Применом следећих задатака утврдити:

- 1) Колико васпитачи, по својој процени, имају изражену асертивност?
- 2) Да ли је асертивност израженија код васпитача који имају дужи радни стаж и виши степен образовања;
- 3) Да ли васпитачи имају неке препреке/проблеме да се асертивно понашају у професионалном контексту;
- 4) Који је потенцијалне начине унапређивања асертивности из перспективе васпитача.

Хипотезе истраживања

Пошло се од претпоставке да:

- највећи број испитаних васпитача процењује своју асертивност као просечну,
- васпитачи који имају дужи радни стаж и завршене више нивое образовања (факултет/специјализација и мастер) процењују своју асертивност значајно вишом,
- одређена ирационална уверења представљају препреке асертивном понашању,
- васпитачи имају потребу да додатно развију асертивне вештине кроз различите видове стручног усавршавања.

Узорак, поступак истраживања и коришћени инструменти

Истраживање је спроведено у две етапе, комбинованим приступом - квантитативним и квалитативним.

Узорак квантитативног дела истраживања чини 156 васпитача, женског пола из више предшколских установа у Републици Србији, на територији Сремског округа и Чачка. Од укупног броја 60 васпитача (38.46%) има мање од 10 година радног стажа, 52 васпитача (33.33%) има од 10-20 година радног стажа, а 44 васпитача (28.21%) преко 20 година радног стажа. У односу на степен стручне спреме 16 васпитача (10.25%) има завршену вишу школу, 56 васпитача (35.90%) високо образовање, 28 васпитача (17.95%) факултет или специјализацију, а 56 васпитача (35.90%) мастер студије.

У квантитативном делу истраживања коришћена је Скала за процену асертивности (А скала) (Товиловић Окановић, Крстић, 2009), која је сачињена од ставки које описују реакције и понашања типична за (не)испољавање асертивности. Скала се састоји из укупно 27 тврдњи од којих су 13 ставки позитивног усмерења (у смеру асертивности), док 14 ставки има негативно усмерење. Испитаници имају задатак да на петостепеној скали Ликертовог типа одговоре у складу са својим реакцијама у социјалним ситуацијама које захтевају асертивност, у распону од сталне одсутности тих реакција или понашања (никад) до њихове сталне присутности (увек). Минималан скор који испитаник може да постигне је 27 а максималан 135. Аутори скале дефинисали су категорије, односно степен изражености асертивности у односу на постигнуте резултате и поделили их на следећи начин: скор од 27-71 – изразито ниска асертивност; од 72-86 - ниска асертивност; 87-103 - просечна асертивност; 104-113 - висока асертивност; 113-135 - изразито висока асертивност. Поузданост А скале и на нашем узорку је висока (Cronbach's Alpha = 0,960).

У другој фази истраживања спроведен је фокус-групни интервју. Формиране су две фокус групе (једна на територији Чачка а друга на територији Сремског округа), са по десет учесника. У свакој групи је било три васпитача са завршеном високом школом, два васпитача са вишом школом, један са завршеним факултетом два са завршеним мастером. Наменски је бирано да учесници интервјуа имају различит степен образовања, а и године радног стажа. Просечне године радног стажа у првој групи су $AC=15,5$ а у другој $AC=18,3$. Пре спровођења интервјуа учесници су прошли кратку едукацију – стилови у комуникацији, како би могли да стекну знања о карактеристикама асертивне комуникације насупрот агресивној, пасивној и пасивно-агресивној.

Интервју је затим организован око следећих тема/питања.

1. Присетите се неких типичних ситуација у професионалном контексту када се нисте асертивно понашали. Покушајте да откријете разлоге. Шта вас је тачно спречило да се асертивно понашате? Како сте се осећали? На који начин сте размишљали?
2. Који би били најбољи начини унапређивања ваших асертивних вештина у професионалном контексту? Чему би то допринело?

Анализа података

У анализи података прикупљених скалом процене коришћене су методе дескриптивне статистике (фреквенције и проценти, аритметичка средина, стандардна девијација), а анализа варијансе је примењена у утврђивању

значајности разлика у степену асертивности код испитаника са различитим годинама радног стажа и различитим степеном образовања. Квалитативна анализа података прикупљених у току фокусгрупног интервјуа вршена је на основу транскрипта вођеног интервјуа категоризацијом одговора и пописивањем личних прича учесника.

Резултати

У одговору на први задатак истраживања - утврђивање степена изражености асертивности добијени су подаци приказани у табели 1.

Табела 1. Самопроцена степена асертивности васпитача

Степен асертивности	Број испитаника (Ф)	Процент испитаника (%)
Изразито ниска асертивност	8	5.13
Ниска асертивност	44	28.21
Просечна асертивност	76	48.72
Висока асертивност	24	15.38
Изразито висока асертивност	4	2.56
Укупно	156	100

На основу резултата приказаних у **Табели 1** може се уочити да највећи број (и проценат) испитаника има, по својој процени просечно изражену асертивност (48.72%) што је у складу са постављеном хипотезом. Међутим, треба обратити пажњу да чак 33.34 % испитаника процењује да има или изразито ниску (5.13%) или ниску асертивност (28.21%) што чини нешто више од 1/3 узорка и свакако је податак који указује да је потребно додатно радити на развоју асертивности васпитача. Високу и изразито високу асертивност има, по сопственој процени 17.94% испитаних. Такође треба узети у обзир да се самопроцена вештина и реална слика могу разликовати, да неки испитаници желе себе да представе у пожељнијем светлу када попуњавају скале процене.

Корисно је било даље анализирати на којим тврдњама, односно у којим областима васпитачи процењују своју асертивност најнижом, а у којим највишом, па се приступило ајтем анализи, израчунавањем просечних скорова на свакој од тврдњи. Резултати су приказани у **табели 2**.

Табела 2. Самопроцена асертивности на појединачним тврдњама

Опис тврдње	Аритметичка средина (АС)	Стандардна девијација (СД)	Број испитаника (Н)
Бранити свој став у препирци или расправи	3.72	.887	156
Заузети се за себе ако неко иде преко реда	3.26	.910	156
Не попуштати другим људима	2.85	.745	156
Одбити наметљиве особе	3.51	.790	156
Одбити да се ради уместо другога/других	2.77	.777	156
Упутити јасну критику другој особи	3.61	.843	156
Тражити информације	4.05	.857	156
Изразити осећања	3.46	.854	156
Јасно изразити мишљење, чак и када је у супротности са мишљењем других	3.62	.877	156
Отворено скренути пажњу ако неко крши договор	4.00	.827	156
Изнети став и мишљење, па и по цену сукоба	3.00	.827	156
Реаговати ако се неко понаша некоректно	3.62	.907	156
Упутити учтиве молбе људима у биоскопу или позоришту да се утишају	3.08	1.244	156
Директно упутити жалбе на лошу услугу у ресторану	3.46	.884	156
Отворено рећи „НЕ“	2.54	.884	156
Показати своја осећања, па и по цену да се направи сцена	2.82	.885	156
Заступати своје мишљење без „упадања у ватру“	3.59	.715	156
Отворено ставити до знања другима шта желимо, а без намећања своје воље	3.97	.811	156
Сналазити се у комуникацији са особама супротног пола	3.82	.885	156
Осећати се самопоуздано	3.26	1.186	156
Сталожено и самопоуздано реаговати у ситуацији када смо неправедно оптужени.	3.82	.914	156
Исказати и показати сигурност у себе	3.51	.914	156

Опис тврдње	Аритметичка средина (АС)	Стандардна девијација (СД)	Број испитаника (Н)
Заузети се за себе	3.38	.747	156
Постављати питања без страха да ћемо испасти глупи	4.05	.826	156
Обављати пословни телефонски разговор без осећаја нелагоде	3.85	.875	156
Тражити, без одлагања, позајмљени новац или своје ствари назад	2.97	1.203	156
Супротставити се другој особи која нам не би могла наудити, и по цену да се замеримо	3.26	.818	156

Као што се из **Табеле 2** може видети најниже просечне вредности су евидентирани на тврдњама које указују да испитани васпитачи имају проблем да отворено кажу „НЕ“ (АС=2.54), да одбију да раде уместо других (АС=2.77), да директно искажу неслагање према неадекватној услузи у ресторану (АС=2.57), да отворено покажу своја осећања па и по цену да се направи сцена (АС=2.82), да не попуштају пред другима, (АС=2.85) као и да траже позајмљени новац или своју ствар коју су некеме позајмили натраг (АС=2.97). Неке од ситуација су, као што се може видети у вези са ширим животним контекстом (позајмљени новац) и врло често су проблем људима јер се осећају лоше, због склоности да воде рачуна о потребама других, а да занемаре своје потребе.

У другим ситуацијама људи имају проблем да их околина не одбаци или помисли о њима нешто лоше, па се устручавају да искажу своје мишљење.

Са друге стране испитани васпитачи су проценили да немају проблем да траже информације (АС=4.05), да скрену пажњу ако неко крши договор (АС=4.00), и да поставе питање (АС=4.05). Може се закључити да су васпитачи комуникацијски отворени, склони да трагају за информацијама, без устручавања, да питају, па и да укажу да договор није испоштован. Ипак, у ситуацијама у којима би требали да се супротставе, нису у тој мери асертивни.

С обзиром да се даље желело утврдити да ли се самопроцена степена асертивности разликује у односу на године радног стажа и степен стручне спреме васпитача, извршено је тестирање разлика између аритметичких средина поступком АНОВА (анализа варијансе).

Нису утврђене статистички значајне разлика између просечних вредности на скали асертивности васпитача који имају различите године радног стажа ($F=1.296$; $df(2)$; $p=.286$). Ипак, треба напоменути да највишу просечну вредност на скали асертивности имају васпитачи чији је радни стаж у распону од 10-20 година и који су, дакле, у пуној радној зрелости (АС=96.46), у односу на просечне вредности запослених који имају до 10 година стажа (АС=89.20) и преко 20 година стажа (АС=93.64).

Не постоје ни статистички значајне разлике у степену асертивности, васпитача који су завршили различите нивое студија ($F=1.806$; $df(3)$; $p=.164$).

Анализа фокус групног интервјуа

Васпитачи, учесници интервјуа најчешће су описивали ситуације у којима су се пасивно понашали, као на пример: када неко од колега не уради свој део посла, па они прихвате да то ураде уместо њих, иако нерадо. Када су питани за разлоге таквог понашања, тачније, осећања и начин како су размишљали у ситуацији када раде туђи посао, најчешћи одговори били су:

„Нисам желела да се колегиница наљути на мене, да имамо лош однос, а радимо заједно. Баш би ми било непријатно. Урадила сам онда и њен задатак. Али сам се после осећала безвезе. Али нисам јој то рекла, пролазило ми је кроз главу...може се наљутити, прекинути са мном контакт.... било ме је страх“ (васпитач, 7 година стажа).

„Када би колегиница испричала некоме да нисам одрадила њен део посла, а могла сам, било би ме срамота. Да други не помисле да сам лоша особа.“ (васпитач, 10 година стажа).

Ако анализирамо одговоре из перспективе ирационалних уверења у склопу РЕ&КБТ-а, препознајемо да је у основи страх од губитка наклоности друге особе, и/или неприхватања, и да су, вероватно у основи уверења попут: „Ја не смем бити одбачена и не бих поднела да ме колегиница одбаци.“ „Мени је неопходна наклоност других људи и ако је изгубим то ће значити да сам ја лоша особа.“

Учесници наводе да се некада и у комуникацији са родитељима не понашају асертивно већ препознају друга два стила у комуникацији: агресивни, и пасивни.

„Сваки пут побесним када ми родитељи уђу у собу док радим са децом да ме нешто питају, а то сам већ написала као информацију на групи, а нису је читали. Помислим....како бре смеју тако да упадају, како би било да ја њима на посао дођем...само да нешто питам....“ (васпитач, 20 година стажа).

„Кад ме родитељ прозове да нисам нешто урадила за његово дете, одмах се преиспитујем где сам погрешила, и не умем да се одбраним. После ми буде криво, зашто сам тако ћутала, а трудим се око деце, дајем све од себе...одмах помислим да нисам никакав васпитач, када родитељ може да ми нађе грешку у раду. А толико година искуства имам. И после се љутим на себе“ (васпитач, 25 година стажа).

Из примера неасертивне комуникације са родитељима може се закључити да васпитачи умеју да реагују агресивно када осете бес, јер у основи имају захтев према родитељима да би морали да се понашају у складу са редом и правилима (а неки родитељи се не понашају). Када, пак, имају захтев према себи да не би смели да греше, и да те грешке неко види, осећају вероватно анксиозност и почињу да глобално вреднују себе негативно, што их спречава да се асертивно понашају и заузму за себе. Након тога осећају бес према себи јер имају захтев да су морали реаговати асертивно, а нису.

Најмање примера неасертивног понашања васпитачи износе у комуникацији са децом, посебно млађег узраста јер према њима немају захтеве, пошто узимају у обзир развојне карактеристике деце и дају им за право и да не поштују правила, и да греше, и да бурно реагују. Понекад се деси да повисе тон на неко дете, али углавном када су уплашени за његову безбедност, или безбедност друге деце.

Учесници интервјуа препознају значај унапређивања вештина асертивне комуникације. Процењују да им је јако користила кратка едукација о стилевима у комуникацији, као и промишљање током интервјуа о ситуацијама у којима нису били асертивни и разлозима због којих су се тако понашали. Сматрају да је од великог значаја да се кроз свој даљи професионални развој упознају са техникама асертивне комуникације. Такође су става да би предмет из ове области било важно увести у иницијално образовање васпитача.

„Било би јако добро када би имали семинаре и/или тренинге из ове области. Пуно би нам помогло да унапредимо вештине асертивне комуникације, да боље функционисемо у радном окружењу. А и у животу, уопште. Све ово је важно и за било који однос који имамо...пријатељски, партнерски....“ (васпитач, 18 година стажа)

„Јако бих волела да могу да научим како да се боље зауздем за себе, да ме људи више поштују. Често имам осећај као да мени смеју да кажу шта год желе....а неким другима које познајем и не смеју баи. Вероватно је и до мог става....пуштам људе преко својих граница. Баи ми ми значила обука из ове области....трибина, семинар, радионица....све би било драгоцено....Посебно би ми пријале хоризонталне размене, да можемо да анализирамо примере из радног окружења, да заједнички долазимо до решења“ (васпитач, 12 година стажа).

Дискусија резултата

На основу резултата квантитативног дела истраживања потврђена је хипотеза да највећи број васпитача (48.72%) учесника истраживања, процењују своју асертивност просечном. Међутим, чак 1/3 испитаника сматра да има или изразито ниску (5.13%) или ниску асертивност (28.21%), што је податак од значаја. Хипотеза да самопроцена асертивности зависи од година радног стажа и степена стручне спреме није потврђена, иако се претпостављало да ће васпитачи који имају више година стажа и више нивое образовања своју асертивност проценити значајно вишом. Може се само спекулисати шта је разлог овоме. Иако су са годинама радног и животног искуства људи зрелији, могуће је да су, колоквијално речено, старије генерације више под утицајем традиционалних васпитних стилова којима су се слале поруке у прилог послушности, незамерању, па и субмисивности у односима са другима, док се васпитни стилови родитеља млађих генерација другачији, па се из тог разлога нису појавиле разлике у старосним групама. Степен завршених студија такође није утицао на разлике у самопроцени асертивности, што може бити последица и неуједначеног узорка у односу на категорије стручне спреме, што треба узети у обзир у будућим истраживањима.

Истраживањем су утврђена поједина подручја у којима су испитаници своју асертивност проценили посебно ниском како у личном тако и професионалном контексту. У трагању за узроцима неасертивности у радном окружењу, детектована

су одређена ирационална уверења, у складу са теоријским концептом РЕ&КБТ-а, која указују да васпитачи због погрешних начина како мисле у датим ситуацијама уводе себе у осећање беса, анксиозности, стида, које их онда спречавају да асертивно комуницирају. Препозната је и склоност глобалног вредновања себе као потенцијално лоше особе, услед могућности да их други не прихвате, критикују, лоше процене.

Учесници фокус групе исказали су јасну потребу да додатно развију своју асертивност кроз различите облике стручног усавршавања. С обзиром да је интервјуима у фокус групе претходила кратка едукација у вези са стилевима комуникације, васпитачи су могли да искусе да им је и ова кратка едукативна форма помогла да стекну основна знања о стилевима у комуникацији, која су им драгоцена. Посебно се истакли значај хоризонталних размена у развијању вештина асертивне комуникације.

Закључак

Спроведено истраживање и добијени резултати јасно показују да је значајно посветити пажњу развијању асертивних вештина васпитача, који представљају важне личности у систему раног формалног образовања. Грађењу добрих комуникацијских односа са свим актерима, умногоме би допринело упознавање васпитача са различитим стилевима комуникације, асертивним техникама, као и откривање разлога неасертивности из перспективе РЕ&КБТ-а. Увежбавање асертивности кроз различите видове стручног усавршавања васпитача један је од важних сегмената њиховог професионалног развоја, али и личног рада чему свакако треба да претходи увођење садржаја из подручја асертивности у иницијално образовање васпитача.

Литература

1. Алинчић, М. (2013). Особине личности и асертивност као предиктори самопоштовања и социјалне анксиозности. *Примењена психологија*, 6(2), 139–154.
2. Back, K., & Back, K. (2005). *Assertiveness at work: A practical guide to handling awkward situations* (3rd ed.). Columbus, OH: McGraw-Hill Company.
3. Bell, I., McGrane, B., Gunderson, J., & Anderson, T. (2011). *This book is not required: An emotional and intellectual survival manual for students*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
4. Bishop, S. (2010). *Develop Your Assertiveness: Change Your Behaviour; Be More Confident; Get What You Want* (Sunday Times Creating Success). Kogan Page.
5. Brinson, J. A., Kottler, J. A., & Fisher, T. A. (2004). Cross-cultural resolution in the schools: Some practical intervention strategies for counselors. *Journal of Counseling and Development*, 82, 294–301.
6. Brown, G. T., & Carmichael, K. (1992). Assertiveness training for clients with a psychiatric illness: a pilot study. *British Journal of Occupational Therapy*, 55, 137–140.

7. Cheney, G., Christensen, L. T., Zorn, T. E., & Ganesh, S. (2010). *Organizational communication in an age of globalization: Issues, reflections, practices*. Long Grove, IL: Waveland Press Inc.
8. Christopher, A., Edwards, C., & Eppler, C. (2012). *School based group counseling*. Belmont, CA: Brooks-Cole.
9. De Dreu, C. K., Weingart, L. R., & Kwon, S. (2000). Influence of social motives on integrative negotiation: A meta-analytic review and test of two theories. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 889–905.
10. Den Hartog, D. N. (2004). Assertiveness. In R. J. Houes, P. J. Hanges, M. Javidan, P. W. Dorfman, & V. Gupta (Eds.), *Culture, Leadership and Organizations* (pp. 395–436). Thousand Oaks, CA: Sage.
11. Ellis, A. (1991). The revised ABC's of rational-emotive therapy (Ret). *Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy*, 9(3), 139–172.
12. Ellis, A. (1995). Changing rational-emotive therapy (ret) to rational emotive behavior therapy (REBT). *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 13(2), 85–89.
13. Ellis, A. & McLaren C. (1998). *Rational emotive behavior therapy. A therapist's guide*. Oakland: Impact Publishers.
14. Field, M. (2004). *Živjeti bez nasilja*. Naklada Kosinj: Zagreb.
15. Galassi, M. D., & Galassi, J. P. (1978). Assertion: A critical review. *Psychotherapy: Therapy, Research, and Practice*, 15, 16–28.
16. Ikiz, F. E. (2011). Self-perceptions about properties affecting assertiveness of trainee counselors. *Social behavior and personality*, 39, 199–206.
17. Какса, М. (2021). Асертивна комуникација у образовном контексту. Педагошка академија.
18. Кошутих, Ж., Дуканац, В., Брадић, З., Митковић, М., Мандиц-Маравић, В., Пејић, М., Митић, М., Пеулић, А., Раковић, И., и Лечић-Тошевски Д. (2012). Асертивност код адолесцената с анксиозним поремећајима - повезаност са димензијама личности, социјалном зрелошћу и социодемографским карактеристикама. *Психијатрија данас*, 1, 47-59.
19. Locke, K. D., & Sadler, P. (2007). Self-efficacy, values and complementarity in dyadic interactions: Integrating interpersonal and social-cognitive theory. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33, 94–109.
20. Марков, З. (2018). Асертивност, стил добре комуникације, вештина ефикасног заузимања за себе и развијања квалитетног односа са другим људима, *Општа медицина*, 24(1-2):51-60.
21. Марић, З. (2021). *Тренинг асертивног понашања. Приручник за водитеље тренинга*. Београд: РЕБТ Придружени тренинг центар Института Алберт Елис.

22. Men, L.R. (2015). The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style, and effectiveness, *Public Relations Review*.
23. Миленковић, А. и Хаџи - Пешић, М. (2006). Повезаност васпитаних стилова родитељства, екстраверзије - интроверзије и асертивности. *Годишњак за психологију*, 4, 89-108.
24. Miller, K. (2011). *Organizational communication: Approaches and processes* (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
25. Николић, М., Кораћ, И., Дедај, М., Панић, Т. (2023). *Развијање интерперсоналних вештина у иницијалном образовању васпитача*. Сремска Митровица: ВШССВПИ – Сирмијум.
26. Olivares, J., & Garcia, L. J. (2001). A new multicomponent treatment for adolescents with social phobia: results of a pilot study. *Psicologia Conductual*, 9, 247–254.
27. Павловић-Бренселиновић, Д. (2010). *Партнерство у образовању*. Београд: Филозофски факултет.
28. Pfeiffer, R. (2010). *RELATIONSHIP: Assertiveness Skills Booklet*. New York: Growth Publishing.
29. Paezy, M., Shahraray, M., & Abdi, B. (2010). Investigating the impact of assertiveness training on assertiveness, subjective well-being and academic achievement of Iranian female secondary students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5, 1447-1450.
30. Scott, S. (2006). The medicalisation of shyness: from social misfits to social fitness. *Sociology of Health and Illness*, 28, 133–153.
31. Shiina A., Nakazato, M., Mitsumory, M., Koizumi, H., Shimizu, E., Fujisaki, M., & Iyo, M. (2005). An open trial of outpatient group therapy for bulimic disorders: combination program of cognitive behavioral therapy with assertive training and self-esteem enhancement. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 59, 690–696
32. Terlutter, R., Diehl, S., & Mueller, B. (2010). The cultural dimension of assertiveness in cross-cultural advertising: The perception and evaluation of assertive advertising appeals. *International Journal of Advertising: The Quarterly Review of Marketing Communications*, 29(3), 369–399.
33. Thompson, R. J., & Berenbaum, H. (2011). Adaptive and Agressive Assertiveness Scales (AAA–S). *Psychopathological Behavior Assessment*, 33, 323–334.
34. Товиловић С. (2005). Асертивни тренинг: ефекти третмана, одрживост промена и удео терапеута у терапијском исходу. *Психологија*, 38, 35–54.
35. Товиловић, С., Окановић, П. и Крстић, Т. (2009). Процена асертивности. У М. Биро, С. Смедеревац и З. Нововић (Ур.), *Процена психолошких и психопатолошких феномена* (стр. 63–72). Београд: Центар за примењену психологију.

36. Unal, S. (2012). Evaluation the effect of self-awareness and communication techniques on nurses' assertiveness and self-esteem. *Contemporary Nurse*, 43(1): 90–98.
37. Vagos, P., & Pereira, A. (2010). A Proposal for Evaluating Cognition in Assertiveness. *Psychological Assessment*, 22, 657–665.
38. Вулић-Прторић, А. (2004). Приручник за скалу страхова и анксиозности за дјецу и адолесценте. Јастребарско: Наклада Слап.
39. Wolpe, J., & Lazarus, A. A. (1966). *Behavior therapy techniques: A guide to the treatment of neuroses*. New York: Pergamon Press.
40. Wolpe, J. (1990). *The practice of behavior therapy* (4th ed.). New York: Pergamon.
41. Wolpe, J. (1993). Commentary: The cognitivist oversell and comments on symposium contributions. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 24(2), 141-147.
42. Здравковић, Ј. (2004). *Асертивност – Вештине владања собом*. Ниш: Зоограф.

ASSESSMENT OF ASSERTIVENESS FROM THE PERSPECTIVE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE CONTEXT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Mirjana Nikolić¹, Željko Nikolić², Jelena Popović³

Abstract

Assertiveness is a multidimensional construct that refers to a person's willingness to protect and defend their own rights, to express thoughts, feelings, and attitudes in a direct and sincere way while respecting the rights of others. It represents the gold standard in communication. The profession of preschool teacher requires, among other things, the ability to build good communicative relationships with all participants in the educational process. Therefore, the aim of the quantitative part of the research, was to determine how preschool teachers assess their own assertiveness and whether their self-assessment depends on years of work experience and level of professional education. The research conducted on a sample of N = 156 preschool teachers, all female, from several preschool institutions in the Republic of Serbia, who were given an assertiveness assessment scale (A Scale). In the second part of the research, conducted with two focus groups (N = 10 preschool teachers each), the goal was to identify the reasons/barriers to assertive behavior and preferred ways of improving this skill. The results show that the largest number of respondents (48.72%) rated their assertiveness as average, while 33.34% of respondents rated it as either very low (5.13%) or low (28.21%). No statistically significant differences were found in self-assessed assertiveness in relation to years of work experience or level of professional education. Interview participants expressed certain irrational beliefs underlying non-assertive behavior in a professional context and recommended various forms of professional development aimed at improving assertive communication skills.

Keywords: assertiveness, preschool teachers, irrational beliefs, professional development

¹ Mirjana Nikolić, "BIJELJINA" University, Faculty of Psychology, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, +38163/353-625, vs.mirjana.nikolic@gmail.com

² Željko Nikolić, Ivan Goran Kovačić Elementary School, Republic of Serbia, +38164/30-789-65, znikolic2708@gmail.com

³ Jelena Popović, Ivan Goran Kovačić Elementary School, Republic of Serbia, +38164/322-9989, jelenap783@gmail.com